

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПЕСОЧНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СЛУЖБЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВУЗА

USE OF PSYCHOLOGICAL SAND MODELING METHODS IN THE CONDITIONS OF THE PSYCHOLOGICAL SUPPORT SERVICE OF A UNIVERSITY

ТРИБУНСКИЙ ИВАН ВИКТОРОВИЧ,

*клинический психолог, ассистент,
Севастопольский государственный университет.*

TRIBUNSKIY IVAN VIKTOROVICH,

*Clinical psychologist, assistant,
Sevastopol State University.*

В статье рассматриваются вопросы применения песочного психолого-педагогического моделирования в пространстве образовательной среды вуза и служб психологического сопровождения студентов в образовательном процессе. Анализируется и обобщается теоретический материал зарубежных и отечественных авторов в контексте эффективности использования песочной терапии. Поднимается вопрос целесообразности применения песочной терапии и песочного моделирования специалистами психологических служб сопровождения вуза. Дается краткая характеристика ключевых особенностей метода, его сильных и слабых сторон. Раскрываются особенности организации рабочего кабинета в пространстве вуза. Демонстрируются типовые задания для групповой работы в рамках психологического кабинета. Обосновываются теоретические положения об эффективности метода песочного моделирования в работе со студентами.

The article deals with the issues of the application of sand psychological and pedagogical modeling in the space of the educational environment of the university and psychological support services for students in the educational process. The theoretical material of foreign and domestic authors is analyzed and summarized in the context of the effectiveness of using sand therapy. The question of the expediency of using sand therapy and sand modeling by specialists of psychological support services of the University is raised. A brief description of the key features of the method, its strengths and weaknesses is given. The peculiarities of the organization of the study room in the university space are revealed. Typical tasks for group work within the framework of a psychological office are demonstrated. The theoretical provisions on the effectiveness of the sand modeling method in working with students are substantiated.

Ключевые слова: *песочная терапия, песочное моделирование, образовательная среда вуза, регуляция стресса, психологическое сопровождение студентов.*

Key words: *sand therapy, sand modelling, educational environment of the University, stress regulation, psychological support for students.*

Актуальными вопросами новейшего времени для России и постсоветского пространства является содействие всех социальных институтов в улучшении общего психологического благополучия населения, повышение адаптивности, способности противо-

стоять все более широкому спектру стресс факторов. Потрясения новейшего времени – политические, экономические и социальные угрозы охватывают все более широкие слои населения, погружая каждого индивида, члена общества в необходимость расширять спектр психологических реакций на глобальные события и следующие за ними тектонические изменения привычного уклада жизни, а также вырабатывать более адаптивные формы понимания себя, мира и своего места в социальном поле.

В истории психологической науки и современных источниках «адаптация» понимается в разных контекстах как понятие более узкое, описывающее процессы психофизиологического характера, так и более широкое – как спектр сложных психологических механизмов социализации и преобразования внутренних личностных конструктов [1; 3; 4; 12].

Под механизмом адаптации часто понимается такой способ реагирования человека, при котором достигается баланс оптимального уровня изменений поведенческих реакций, соответствующих объективным изменениям среды, и субъективное чувство внутренней удовлетворенности [1; 3; 4].

Из этого следует, что в современных условиях активно меняющегося мира, ключевым элементом, описывающим, удачны или нет те или иные адаптационные механизмы, является фактор объективно меняющегося поведения индивида, обеспечивающего физическое благополучие и психосоциальную активность, с одной стороны, и субъективно воспринимаемое чувство гармоничности, удовлетворенности и относительной внутренней стабильности – с другой. Такое понимание процесса адаптации дает нам ключевые мишени для психологической профилактики, психологического просвещения и психологической коррекции, а именно: мышление, в контексте развития гибкости и усиления творческих способностей; способность к интроспекции и тонкой сонастроенности с аффективной сферой в контексте эмоций и чувств; поведение как совокупный фактор внутренней и внешней активности; рефлексия как процесс самообуславливания, контроля и программирования дальнейших действий.

Понимая любую адаптацию как сонаправленный процесс внутренней и внешней активности, мы неминуемо приходим к тем условиям, в которых оба фактора раскрываются наилучшим образом. Такими условиями становится та социальная среда и та деятельность, которые как активно способствует развитию внутриличностных конструктов («Я»-концепция, самооценка, уровень притязаний, способности, направленность, копинг-стратегии, уровень субъективного самоконтроля и т.д.), так и опосредует внешнюю социально-ориентированную активность. Идеальным убежищем (инкубатором) такого рода условий является специализированная социально-деятельностная среда вуза.

Обучение студента предъявляет к нему ряд требований определяющих его способность быть не просто развитой личностью, но способность вписываться в социально-значимую деятельность, возможность стать элементом экономических, политических, учебных, трудовых и других социальных взаимодействий. Специфика высшей школы продуцирует у студентов не просто потребность в накоплении необработанных знаний, но вынуждает внутренние контексты обучения переводить во внешний план взаимодействия, находя место своим знаниям в применении к реальности с перспективой формирования навыков будущей профессиональной деятельности. Такой процесс интеро-, и экстерииоризации гипотетически должен обуславливать общеличностную ориентировку на достижение баланса между внешним и внутренним миром, и опосредовать формирование навыка саморегуляции и самообуславливания [9].

Однако, в силу различных причин, в том числе: несовершенства предъявляемых требований и стандартов обучения, хаотичного характера политических и экономических изменений, сверхсильной травматизации в виду социальных потрясений, общего кризисного статуса современных социальных тенденций, а также индивидуально-личностных особенностей отдельно взятого индивида – не всегда происходит процесс самообуславливания и формиро-

вания навыка саморегуляции. Огромное количество факторов способно прервать, замедлить или исказить процессы естественного субъектогенеза, и в таком случае личность обучающегося нуждается в помощи извне, с целью восстановления нормального процесса развития и адаптации.

Оптимальным ответом на риски подобного рода может стать с недавних пор принятая практика организации служб психологического сопровождения обучающихся высших учебных заведений. Создание и функционирование подобных служб несет в себе далекоидущие цели формирования общего фона позитивного субъектогенеза всех участников учебного процесса. Посредством организации специализированной помощи обучающимся, опытные психологи способны решать как локальные задачи психологического консультирования учащихся, так и косвенно влиять на общий психологический фон обучения в вузе. Благодаря взаимодействию со специалистом-психологом службы сопровождения, обучающийся способен не только продвинуться в решении своих индивидуально значимых трудностей, но также обрести уверенность в том, что проблемные моменты обучения могут быть решены во взаимодействии со «значимым другим». Такой подход позволяет профилактировать появление дезадаптивных установок на изоляцию, затворничество, социальную отвергнутость.

Еще одно направление деятельности служб психологического сопровождения – организация тренинговых и просветительских программ для обучающихся в групповом формате. Исходя из «холистического» подхода в психологии и опираясь на деятельностный подход, мы можем с уверенностью утверждать что адаптивная, гармонично развитая личность развивается: а) в социальном окружении, которое значимо влияет на становление индивида и приобретение им тех или иных ориентаций про- или антисоциального характера, б) личность развивается, только реализуя на практике комплекс действий преобразующего характера, проще говоря – в конкретно заданной деятельности, реализуя поэтапное связывание потребности-мотива-цели-действий-продукта, в) личность нуждается в наличии «значимого другого», направляющего активность индивида в созидательное русло [2].

Применяя на практике методы «sandplay-терапии» и песочного моделирования, можно к вышеперечисленному добавить требование ресурсной, комфортной и безопасной среды. Личность развивается только в подходящих, комфортных для развития условиях. Эффективнейшим методом, который способствует организации таких условий, является игровая среда «психологической песочницы» и упомянутый выше метод «sandplay» или в современном отечественном понимании «песочное психолого-педагогическое моделирование». Развитием вопросов эффективности песочной терапии вслед за основоположником Дорой Калф занимались: К. Брэдуэй, Р. Амман, Б. Тернер, Л. Каннингем, М. Калф, Х. Каваи, Я. Яманака и многие другие [6; 7; 13; 14]. В нашей стране развитием метода занимаются специалисты Т.М. Грабенко, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, Н.А. Сакович [5; 8; 10; 11]. Подготовкой глубокой доказательной базы с использованием широкого спектра психометрических технологий занимается профессор А.С. Огнев, Э.В. Лихачева, Л.П. Николаева [8]. Доказательная сторона песочной терапии и песочного моделирования объемно продемонстрирована в работах Огнева А.С. и коллег, а также широко описана в зарубежных источниках.

«Песочный метод» как совокупность подходов классического юнгианского sandplay и песочного психолого-педагогического моделирования способен во всеобъемлющей форме способствовать решению задач, поставленных перед специалистами служб психологического сопровождения вуза.

Песочное моделирование представляет из себя работу психолога с использованием специализированной «психологической песочницы», набора фигурок-миниатюр и специально подготовленного песка или его заменителя (манка, любые крупы). Используя представленные материалы клиент поэтапно погружается в сложно организованную работу построения картин-сюжетов на внешнем пространстве представленным психологической песочни-

цей. В дальнейшем специалист-психолог по специализированным алгоритмам опрашивает клиента, создателя картины, о его состояниях, мыслях, ощущениях, фантазиях в отношении картины и всего процесса в целом. В ходе такой работы задействуются механизмы проекций и ассоциаций, что и позволяет изучать психологу содержание внутреннего мира клиента, а также выдвигать гипотезы о причинах трудностей клиента и обсуждать их с ним же, подвергая критическому анализу и переосмыслению [13; 14].

Важной компонентой такой работы служит организация так называемого внутреннего диалога клиента. В ходе построения песочных картин, а также дальнейших размышлений с психологом, клиент так или иначе включается в процесс размышлений о сути проделанной им работы и тех смыслах, что несет в себе, возникшая в пространстве психологической песочницы, картина и ее элементы [8]. Таким образом, перенося в около-личностное пространство содержание внутренних смыслов, человек получает доступ к тому бессознательному или мало осознанному материалу своей психики, который представляет важную часть его активной внутренней и внешней жизни [13; 14]. К тому же, стоит отдельно отметить, что в процессе построения и обдумывания картин человек включается в процесс эмоционального реагирования на те игровые сюжеты, что возникают в пространстве психологической песочницы. То есть, человек фактически проживает те или иные эмоции, которые зачастую в реальной жизни подавлены, но в игровой ситуации выходят на поверхность и становятся явными и ясными. Такой процесс «игры в песке» в присутствии психолога позволяет человеку не только безопасно проживать волнующие и порой болезненные эпизоды своей жизни, но и находить пути выхода, моделируя вероятностный образ будущего, что в свою очередь значительно повышает осознанность принимаемых решений и адаптивность поведения, расширяя спектр реакций на предъявляемые стрессовые влияния [10; 11].

Из выше сказанного становится понятным, что песочная терапия является высокоэффективным, универсальным инструментом в работе психолога службы сопровождения, поскольку позволяет затронуть критически важные сферы внутренней жизни в контексте эмоций и убеждений, а также позволяет специалисту выдвигать рабочие гипотезы о причинах трудностей студента, изучая символическое и метафорическое содержание сюжетов. В то же время контексты песочного моделирования позволяют повышать адаптивность личности, используя развитие навыка предвидения ситуации и гибкого реагирования путем создания когнитивных моделей ответов на потенциально стрессовые воздействия среды [8].

Что касается групповой профилактики, то в этом вопросе мы можем смело обратиться к опыту наших китайских партнеров, которые уже в достаточной мере массово используют методы песочной терапии во многих общеобразовательных учреждениях, в том числе школах. В частности, по данным профессора А.С. Огнева, в провинциях Шэнси и Хайнань групповые занятия психолого-педагогическим песочным моделированием является частью обязательной общеобразовательной программы [8]. В ходе занятий школьники учатся выражать свои эмоции, учатся договариваться и продуктивно решать конфликты, учатся уважению и развивают навык эмпатии. При этом в ходе занятия каждый ученик имеет возможность высказаться, заявить о себе, о своей проблеме и попросить поддержку. В этом плане групповая психолого-педагогическая песочница выступает неким общим игровым полем для взаимодействия, в которое учащиеся погружаются в процессе активной совместной деятельности, что, безусловно, благотворно влияет на процессы групповой сплоченности и развивает у учащихся чувство общности и уважения к ближнему.

Идея групповой игровой песочной терапии привлекательна тем, что, в соответствии с принципами деятельностного подхода в психологии, погружает обучающихся в общий процесс познания и игры, обеспечивая тем самым благотворное и гармоничное развитие психики, и как следствие, формирует социально-продуктивное поведение [2]. Умение совершать правильные, благие поступки зарождается именно в процессе коллективной игры, где каж-

дый участник может применить на себя ту или иную социальную роль, и почувствовать соответственно одобрение от просоциального поведения и порицание от антисоциального поведения, не допуская при этом рисков травматизации.

Присутствие опытного взрослого, в процессе «игры в песок», позволяет гармонично направлять внутригрупповые процессы по пути разрешения конфликтных ситуаций без перехода в деструктивное поле и при этом обеспечивает для учащегося эталонную модель гражданина и чуткого, эмпатичного человека, активного участника сложных социальных процессов. В группе человек не чувствует себя брошенным или одиноким, этот аспект позволяет смягчать негативные влияния неблагополучной семейной системы, и зарождает образы ресурсной, гармоничной коммуникации при которой «Я имею право означивать свои границы и учусь не нарушать чужие».

Наблюдение со стороны за разыгрыванием, например, ситуации травли, прежде «молчаливая толпа» персонифицируется, и каждый участник группы принимает на себя часть ответственности за недопущение ситуации насилия, посредством эмпатичного чувствования. В этом им помогает образ и идея ситуации продуктивного разрешения конфликта, который зарождается в процессе моделирования. То есть в психическом мире участника такой игры начинает присутствовать четкая модель «ответа» на негативную стрессовую ситуацию, что, по сути, вооружает человека знанием о том, «как должно поступить» и «как я могу поступить» в сложной для меня ситуации [8].

Примеров заданий для коллективной игры, в которых участники-студенты могут отрабатывать те или иные навыки социального взаимодействия и на практике могут применять полученные знания, множество. Это могут быть тематические коллективные «картины-миры» на заданную тему «наша группа», или «как я вижу нашу профессию», где каждый участник сможет выбрать те фигурки-стимулы, которые будут отвечать тем или иным характеристикам профессии и демонстрировать универсальные или основные компетенции, связанные с будущей работой. Впоследствии такая общая картина может стать предметом для анализа правильности профессионального видения своего будущего и общего компонента коммуникации: как участники договаривались, какие особенности дискуссии можно выделить, экологично или не экологично отстаивались убеждения каждого участника и т.д. Работая в группе, специалист может предложить довольно классическую игру «мой дом – наш дом» или «дом, усадьба, поселок». В процессе выполнения задания студенты сначала обустроивают с использованием песка и фигурок «свой дом», как некую метафору внутреннего мира, определяя важные для него элементы быта, а затем на общем пространстве каждый участник процесса должен «вписать» собственное видение дома, его быта и комфорта, в общий коллективный сюжет. На примере такой простой игры можно наблюдать массу психологических феноменов, раскрывающих особенности процесса социализации и адаптации как конкретного индивида, так и групповые динамики. Получается довольно интересная, живая и невероятно результативная игра с элементами социометрии, где опытному специалисту будут видны скрытые процессы внутригруппового взаимодействия. Становится понятным, кто «наводит мосты», строит дороги, кто трансформирует в угоду других свои границы в итоге оставаясь ни с чем, а кто, наоборот, активно использует других в целях обеспечения личного комфорта. Будут видны как аутсайдеры, так и лидеры, «серые кардиналы» и саботажники. В контекстах песочного метода и психологической песочницы можно также использовать все зарекомендовавшие себя практики арт-терапии. Также в рамки песочного моделирования хорошо ложатся технологии коучинга такие как «SWOT»-анализ, модель «GROW», колесо жизненного баланса и «квадрат Декарта», что в перспективе позволяет решать актуальные задачи развития студентов в числе постановки, прояснения и достижения своих учебных задач.

Однако такая работа сопровождается требованием к организации процесса и рабочего пространства. В рамках уже существующего отечественного опыта лучшая модель организации такого игрового песочного подхода продемонстрирована лабораторией А.С. Огнева, организованная в рамках учебного кабинета «песочного моделирования» РосНОУ в городе Москва. В рамках использования метода требуется специализированное пространство, оснащенное несколькими песочными подносами, в том числе для групповой работы, а также сам песок или его заменители или его аналоги вроде «кинетического песка» и коллекция фигурок-миниатюр, складываемых любым удобным способом, обычно в контейнерах для хранения [8].

Ключевой недостаток метода заключается как раз в его незргономичности и трудозатратности в организации такой работы. Однако единожды организованный кабинет впоследствии становится местом, которое однозначно привлекает внимание обучающихся и становится «пространством для изменений», «теменосом», «местом для творчества» [13; 14]. Регулярно проводимые в рамках кабинета тренинговые-игровые сессии способствуют повышению общей вовлеченности студентов в доверительные отношения со специалистами служб сопровождения, и в целом повышают культуру обращения к специалистам-психологам, что благотворно влияет на социальную среду вуза. Находя пространство для творческого самовыражения, обладающее необходимыми параметрами «защищенности», студент будет естественным образом возвращаться в него с целью укрепления позиций своего развития.

Таким образом песочная терапия и песочное психологическое моделирование может являться уникальным методом в процессе психологического сопровождения учащихся высшей школы. Разыгрываемые на песочном пространстве сюжеты позволяют каждому специалисту-психологу всесторонне взглянуть на проблемы учащихся в конкретно взятой микро-социальной среде вуза, и обеспечивает специалисту эффективный способ мягкой коррекции негативных проявлений, с одной стороны, и развитие позитивных, жизнеутверждающих качеств с другой. Песочное психолого-педагогическое моделирование – это системный подход к развивающейся личности студента, позволяющий сочетать в себе принципы диагностики, коррекции и развития, и развивающий здоровую просоциальную и проактивную личность, способную противостоять стрессорам современного мира.

Преследуя идею комплексного развития личности в условиях вуза, песочная терапия и песочное моделирование видится оптимальным и наиболее комплексным ответом на вызовы, стоящие перед психологами служб сопровождения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человек. Л.: Наука, 1988. 270 с.
2. Выготский Л.С. Психология развития человека. М.: Изд-во Смысл; Изд-во Эксмо, 2005. 1136 с.
3. Голуб Л.Н. Педагогические условия и факторы эффективной адаптации студентов в условиях вуза // Вестник образовательного консорциума «Среднерусский университет». Серия: Гуманитарные науки. 2016. №8. С. 14-16.
4. Ермолаева Е.П. Идентификационные аспекты социальной адаптации профессионалов // Психология адаптации и социальная среда: современные подходы, проблемы и перспективы / Отв. ред. Л.Г. Дикая, А.Л. Журавлев. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2007. С. 368-391.
5. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по песочной терапии. СПб.; М.: Речь, 2022. 256 с.
6. Калфф Д. Сэндплей и его целительное воздействие на психику. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2021. 134 с.
7. Каннингем Л. Сэндплей и терапевтические отношения; [пер. с англ. М. Думчев, Ю. Новгородова, Н. Серебрянникова]. М., 2018. 178 с.

8. Огнев А.С., Николаева Л.П., Лихачева Э.В. Психологическое песочное моделирование как инструмент позитивного субъектогенеза. М.: Издательство «Спутник +», 2020. 134 с.
9. Огнев А.С., Лихачева Э.В. Построение индивидуальных образовательных траекторий, ориентированных на будущий успех студентов // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 2014. № 3 (11). С. 111-115.
10. Сакович Н.А. Технология игры в песок. Игры на мосту. СПб.: Речь, 2006. 176 с.
11. Сакович Н.А. История и опыт использования игр на песке с диагностической целью. II Всероссийский фестиваль песочной терапии: сборник статей. СПб., 2016. С. 61-71.
12. Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме / перевод с англ. В.И. Кандрора и А. А. Рогова. М.: Медгиз, 1960. 254 с.
13. Тернер Б. Руководство по сэндплей-терапии. М.: Дипак, 2015. 648 с.;
14. Штейнхард Л. Юнгианская песочная терапия. СПб.: Питер, 2001. 320 с.

© Трибунский И.В., 2024.